

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ К КУБКАМ АЗИИ 2023-2024 ГГ. НА ТРЕКЕ

Черникова Елена Николаевна

Узбекский Государственный Университет физической культуры и спорта, к.п.н.,
профессор, Узбекистан, Чирчик

e-mail: sevelena82@mail.ru, тел: +998911325347

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14394050>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы подготовки велосипедистов - трековиков при подготовке к Кубкам Азии, процесс разработки и апробирования тренировочных программ для совершенствования скоростно – силовой подготовки велосипедистов на предсоревновательном этапе подготовки.

Abstract: This article examines the issues of training track cyclists in preparation for the Asian Cups, the process of developing and testing training programs to improve the speed-strength training of cyclists at the pre-competition stage of preparation.

Ключевые слова: велоспорт, трек, тренировочные программы, модель подготовки.
Key words: cycling, track, training programs, training model.

Введение. Спорт - это суть, политическая система, государственная основа, идеологический фундамент. Здесь - истоки побед на престижных Международных соревнованиях, в том числе и в велосипедном спорте.

Анализируя развитие международного велоспорта, наблюдается актуальная потребность в разработке критериев, которые обеспечивали бы возможность долгосрочного прогнозирования успешного развития спортивных навыков. В связи с этим возникает необходимость создания специализированных контрольно-нормативных тестов направленных на оценку уровня технико-тактической подготовки велосипедистов, а также разработки тренировочной программы целью которой является совершенствование скоростно-силовой направленности, обеспечивающей эффективное управление интегральной подготовкой высококвалифицированных велосипедистов - трековиков на предсоревновательном этапе подготовки.

Цель исследования: Разработать комплексную программу скоростно-силовой направленности, обеспечивающей эффективное управление интегральной подготовкой высококвалифицированных велосипедистов - трековиков на предсоревновательном этапе подготовки.

Задачи исследования:

1.Изучить по данным теории и практики циклических видов спорта применение рациональных средств и методов подготовки, направленных на повышение уровня предсоревновательной подготовки велосипедистов-трековиков высокой квалификации.

2.Идентифицировать рациональную структуру тренировочного процесса на предсоревновательном этапе подготовки и на ее основе разработать программу силовой направленности, обеспечивающую поэтапное достижение результатов спортсменами по видам гонок при использовании повешенных соотношений передач.

3.Разработать оптимальную модель предсоревновательной подготовки в программе гонок «Омниум» на треке, с учетом закономерностей динамики силового и скоростного компонента педалирования в зависимости от разновидности видов гонок.

4. Экспериментально обосновать компоненты модели предсоревновательной подготовки в программе гонок «Омниум» на треке и на ее основе оптимизировать программу силовой направленности с учетом особенностей индивидуализации процесса подготовки гонщиков в рамках предсоревновательного цикла.

Разработана группа типологических особенностей гонщиков – трековиков, специализирующих в программе гонок «Омниум» и создана на их основе должные (надлежащие) модельные характеристики компонентов предсоревновательной подготовки, ориентирующих спортсменов на определенные передаточные соотношения и скоростно-силовые возможности для показания наилучшего результата в зависимости от разновидности видов гонок.

Сформирован и научно обоснован комплекс тренировочных программ силовой направленности в рамках предсоревновательного мезоцикла, обеспечивающего эффективное использование в соревнованиях, по видам гонок «Омниум», повышенных величин передаточных соотношений за счет достижения спортсменами наивысшего уровня силового и скоростного потенциала к моменту участия в основных соревнованиях сезона.

При решении поставленных задач были использованы следующие **методы**: анализ и обобщение данных литературы; изучение опыта передовой тренерской практики; хронометрирование и пульсометрия спортсменов в процессе тренировочной и соревновательной; прогнозирование и моделирование в спорте; методы исследования по Garmin и Watt Byte; проектирование и моделирование предсоревновательной подготовки в естественных условиях; педагогический эксперимент; Методы математической статистики.

Модельный эксперимент, имитирующий соревновательную деятельность в естественных условиях соревновательной деятельности, изучалась эффективность использования гонщиками различных соотношений силового и скоростного компонента педалирования на основе метода суммарной пульсометрии по зонам интенсивности.

В рамках педагогического эксперимента осуществлялась подготовка к Кубкам Азии, в темповых гонках на треке программы «Омниум».

После чего на основе полученных данных планировалась последующая тренировочная нагрузка.

В ряде видов спорта практикуется планирование более коротких макроциклов – полугодичных. Как показывает опыт и научные исследования, такой срок достаточен для того, чтобы выйти на качественно новый, более высокий уровень подготовленности [2,4].

Таким образом, применяется как одноцикловое, так и двухцикловое построение тренировки. Экспериментальных же данных о целесообразности одного или другого подхода в планировании крайне мало [1].

Так, разработанные прогностические модели в гонках программы «Омниум» на треке на период главных соревнований (Кубок Азии 2023-2024 г.г.) задают количественные ориентиры в подготовке гонщиков – темповиков высокой квалификации и являются основой управляющих воздействий в процессе спортивного совершенствования (Диаграмма 1.).

Диаграмма 1. Распределение результатов в гонках программы «Омниум» на треке в соревнованиях на Кубке Азии (Кубок Азии 2023-2024 г.г.)

В ходе поиска оптимальных параметров модели в гонках программы «Омниум» на треке отражается результат каждого гонщика и всех 4-х видов программы. Так, исследования показали на обобщенных моделях соревновательной деятельности, показывают наличие существенных различий в тактических схемах темповых гонок с различными особенностями физических качеств и основных функциональных схем.

Выводы по четвертой главе

Изучение поэтапной динамики соотношения силового и скоростного компонентов педалирования в соревнованиях в ходе реализации разработанных тренировочных программ позволяет отметить, что последовательное увеличение доли интенсивной работы от макроцикла к макроциклу в рамках годичного цикла подготовки положительным образом влияет на эффективность применения повышенных передаточных соотношений и рост спортивного мастерства гонщиков [3].

При этом в связи с дальнейшим возрастанием роли повышенных передаточных соотношений в достижении рекордных спортивных результатов в темповых гонках программы «Омниум» на треке, все большее значение в тренировке спортсменов будут приобретать факторы силовой подготовки: - развитие скоростно-силовых возможностей гонщиков, обеспечивающее успешность прохождения стартовых компонентов дистанции на повышенных передачах; - совершенствование силовой выносливости к интенсивной работе как основы для обеспечения высокой скорости прохождения велосипедистами дистанционных отрезков с использованием модельных величин укладки.

Этим обуславливается определяющая роль силовой подготовки в дальнейшем совершенствовании методики построения тренировочного процесса велосипедистов - темповиков высокого класса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булгакова Н. Ж. Нормирование тренировочных нагрузок с использованием показателей пульсовой энергетической стоимости упражнения // Теория и практика физической культуры. - 2003. - № 5. - С. 23-28.
2. Коновалов В. Н., Хромов А.Ю. Управление спортивной тренировкой велосипедистов высокой квалификации в соревновательном периоде на основе показателей сердечного ритма // Вариабельность сердечного ритма : теоретические аспекты и практическое применение : тез. междунар. симпоз. - Ижевск, 1996.-С. 132-133.
3. Полищук Д. А. Велосипедный спорт : науч. изд. - Киев : Олимп, лит., 1997.- 343 с.
4. Сухачев Е. А. Дифференцирование тренировочных нагрузок в Олимпийском триатлоне на основе индивидуальных значений анаэробного порога в годичном цикле подготовки: автореф. дис. канд. пед. наук - Омск, 2006,- 24 с.